

O'ZBEKISTON FLORASIDA TARQALGAN QON TO'XTATUVCHI
O'SIMLIKLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6413062>

Abramatova Robiya Bozor qizi.
Kamoliddinov Jaloliddin Asomiddin o'g'li
Qurbonova Dilshoda Boboqulovna
Ahmadjonova Shahnoza Sanjar qizi
Muhammadiyeva Surayyo Abdumalikovna

*Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Tadbirkorlik va boshqaruv fakulteti biologiya yo'nalishi
2-bosqich talabalari*

Anotatsiya :Ma'lumki, hayotda har xil sabablar tufayli qon ketish hodisalari ro'y berib turadi. Ayniqsa jarohatlanganda qon tomirlar shikastlanishi natijasida qon ketishi hayot uchun xavflidir. Shuningdek, organizmning turli xastaliklarida ichki a'zolardan qon ketishi mumkin. Masalan, bavoasil, me'da va o'n ikki barmoq ichakning yara kasalligi, ingichka va yug'on ichak kasalligi, o'pka kasalligi (sil, o'sma va boshqalar), burun qonashi, xayz kurishning cho'zilib ketib ko'p qon ketishi shular jumlasidandir. Jaroxatlanish natijasida qisqa muddat ichida ko'p miqdorda qon yo'qotilganda bemor ko'pincha shok (karaxtlik) holatiga tushib qoladi va bunda zudlik bilan tegishli tadbirlar ko'riladi (qon va qon o'rnini bosadigan suyuqliklar quyiladi).

Kirish: Ichki a'zolardan oz-ozdan, lekin tez-tez va uzoq muddat mobaynida surunkali qon ketib turganda kamqonlik (anemiya) paydo bo'ladi. Qizil qon tanachalari miqdori kamayishi sababli ulardagi gemoglobin ham kamayadi. Natijada hujayralar, to'qimalar, a'zo va sistemalar kislorod bilan to'la ta'minlana olmaydi. Kishida kislorod tanqisligi seziladi. Unda kamquvvatlik, behollik, tinka qurishi, bosh aylanishi, ko'z tinish hollari kuzatiladi. Kamqonlikning og'ir turlarida ichki a'zolar, ayniqsa markaziy nerv sistemasi faoliyati susayadi va bu ko'ngilsiz oqibatlariga olib kelishi mumkin.

Organizm qon yo'qotishining asosiy sabablaridan yana biri qon ivish jarayonining buzilishidir. Ma'lumki, mayda qon tomirlar jarohatlanganda to'qima qonaydi va bir ozdan so'ng esa qon ketishi o'z-o'zidan to'xtaydi, ya'ni qon iviydi. Bu organizmga xos normal fiziologik jarayondir.

Hozirgi zamon tushunchasiga ko'ra qon oqishining to'xtashi asosan ikki xil namoyon bo'ladi: qon tomir-trombotsitar va koagulyatsion gemostaz. Qon tomir-trombotsitar gemostaz mayda qon tomirlar jarohatlanganda kuzatiladi. Bunda qon tomirlar torayadi, jarohatlangan mayda qon tomirlar (kapillyarlar, venalar) jarohatlangan joyda trombotsitlarning yig'ilishi va ularning bir-biri bilan yopishishi hisobiga tromb hosil bo'ladi. Bunda jarohatlangan joy bekitilib, qon ketishi to'xtatiladi.

Asosiy qism: Koagulyatsion qon ivishi esa murakkab fiziologik jarayon, bunda bir qator omillar, fermentlar va boshqalar qatnashadi. Ulardan protrombin, tromboplastin,

fibrinogen, kalsiy ionlari asosiy omillar hisoblanadi. Protrombin jigarda K vitamini ishtirokida hosil bo'ladi, tromboplastin trombotsitlar yorilishi natijasida ajraladi, fibrinogen jigarda xosil bo'ladi va kalsiy ionlari qonda doimiy bo'ladi.

Keyingi ma'lumotlarga qaraganda ushbu jarayonda yuqoridagi omillardan tashqari, o'nlab boshqa omillar qatnashar ekan. Ularning ayrimlari qon ivishini sekinlashtirsa, boshqalar esa, aksincha, bu jarayonni tezlashtiradi, ayrim omillar qonning haddan tashqari ivishga yo'l qo'ymaydi, ortiqchasini yemiradi. Ushbu omillar qonni suyuq holda saqlab turadi. Agar tomir shikastlansa, shu joyda qon iviydi va qon ketishi to'xtaydi.

Lekin bu jarayonda qatnashadigan omillardan birining butunlay yoki yetarli bo'lmasligi qon ivishini izdan chiqaradi, natijada qon ketadi, Masalan, qon ivishida qatnashadigan K vitamini yetishmasligi, trombotsitlarning qonda kamayib ketishi, kalsiy ionlarining qonda yetarli bo'lmasligi, fibrinogen sintezining buzilishi, bu omillar o'zaro aloqasining uzilishiga va hokazalar qonning ivimasligiga va natijada kamqonlikka sabab bo'lishi mumkin.

Bunday hollarda qon tomirlarni toraytiradigan dori (adrenalin, noradrenalin, efedrin) preparatlari ham tayinlanadi. Lekin bu tadbirlar hamma vaqt ham yaxshi samara beravermaydi.

Shuning uchun qon ketishini to'xtatishda beriladigan dori preparatlari ichida qon ivishining tabiiy omillarini saqlagan dori vositalari samarali hisoblanadi. Bulardan K vitamini preparati (vikasol), tarkibida kalsiy bo'ladigan preparatlar (kalsiy xlorid, kalsiy glyukonat), hayvonlar qonidan tayyorlangan qon ivishi omillarini saqlaydigan preparatlar kiradi. Bulardan tashqari, qon tomirlari devori o'zkazuvchanligini kamaytiradigan dorilar (rutin, parmidin, askorbinat kislota) va boshqalar ishlatiladi.

Quyida keltirilgan dorivor o'simliklarning ko'pchiligi tarkibida qon ivish jarayonida qatnashadigan omillar (K vitamini) va qon tomirlar devorini mustahkamlaydigan moddalar (rutin, kversitin) va boshqalar bo'ladi. Shu tufayli ular qon ketganda yaxshi ta'sir ko'rsatadi va qon ivishini tezlashtiradi.

Shuni aytish kerakki, keltirilgan shifobaxsh o'simliklar faqat qon ketganda emas, balki uning oldini olish maqsadida ham ishlatilishi mumkin. Masalan, qon tomiriga boy a'zolar operatsiyasi (bodomcha bezlarini olib tashlash va boshqalar) oldidan 5-10 kun davomida bunday o'simliklar damlamasi yoki qaynatmasidan ichish mumkin. Achchiq toron (suvqalampir, suvzamchi). Gorets perechniy (Vodyanoy perets) (*Polygonum hydropiper* L.).

1. Achchiq toron bo'yi 70 sm ga yetadigan bir yillik o't o'simlik. O'simlik ariq, hovuz, ko'lmak suvlar bo'yida va boshqa nam yerlarda o'sadi. Torondoshlar – *Polygonaceae*

Bir yillik, bo'yi 20-50 sm ga yetadigan poyasi tik o'suvchi o't o'simlik. Bargi oddiy, cho'ziq lansetsimon bo'lib, poyada ketma-ket o'rtnashgan, poyani o'rab turuvchi yondosh bargchalardan tuzilgan yupqa pardachasi qizg'ish-qo'ng'ir rangga bo'yalgan. Gullari silindrsimon shingilga to'plangan. Mevasi - qora rangli, tuxumsimon yong'oqcha. Tibbiyotda achchiq toronning yer ustki qismidan foydalaniladi. Tarkibida flavonoidlar, glikozidlar, organik kislotalar, K, S, YE vitaminlari va boshqa moddalar bor.

Tashqi ko`rinishi. Mahsulot o`simlikning er ustki qismidan (poya, barg va gullaridan) iborat. Poyasi silindrsimon, bo`g`inli va shoxlangan. Poya bo`g`inining ustini yotiq tuklar bilan qoplangan yondosh bargchalardan tuzilgan yupqa pardacha o`rab turadi. Bargi bo`g`indan chiqqan, lansetsimon, tekis qirrali, o`tkir uchli va qizil-qo`ng`ir dog`li bo`ladi (ko`pincha quritilgan bargda dog`lar yo`qolib ketadi). Gullari mayda, pushti rangli, yuqoriga tik qaragan shingilga to`plangan. Gulqo`rg`oni oddiy, 5 ta toj bargdan iborat. Otaligi 6 ta, onalik tuguni bir xonali, yuqoriga joylashgan. Mahsulotni achchiq mazasi bor.

Mikroskopik tuzilishi. Ishqor eritmasida yoritilgan bargning tashqi ko`rinishi mikroskop ostida ko`riladi. Bargning yuqori va pastki epidermisida 8–10 hujayrali bezlar uchraydi. Barg chetida va barg ustki qismida asosan bir hujayrali tuklardan tashkil topgan to`p-to`p tuklar joylashgan barg parenximasida yirik, o`tkir uchli druzlar bo`ladi.

Kimyoviy tarkibi. Mahsulot tarkibida flavonoidlar (persikarin, giperozid, kvartsetin, avikulyarin), oshlovchi moddalar, efir moylari, vitamin K va boshqa birikmalar bo`ladi.

Avikulyarin

Ishlatilishi. Mahsulotning dorivor preparatlari bachadondan va gemoroidal qon ketishini to`xtatish uchun hamda qabziyatda surgu dori sifatida ishlatiladi.

Dorivorpreparatlari. Damlama.

Qush toron o`simligining yer ustki qismi– Herba Polygoni avicularis

O`simlikning nomi. Qushtoron (qiziltasma) – Polygonum aviculare L

Oilasi Torondoshlar – Polygonaceae Bo`yi 30 sm gacha bo`lgan, o`q ildizli bir yillik o`simlik. Poyasi yoyilib o`suvchi, shoxlangan. Bargi mayda, cho`ziq lansetsimon, to`mtoq uchli, tekis qirrali, poyada bandi bilan ketma-ket o`rnashgan. Barg bandi bilan poyani o`rab turuvchi yondosh bargchalardan tuzilgan yupqa pardachasi bor. Gullari yashil, 1–5 tadan barg qo`ltig`iga joylashgan. Gulqo`rg`oni oddiy bo`lib, yarmigacha qirqilgan va cheti qizg`ish yoki oqish rangga bo`yalgan 5 ta toj bargdan tashkil topgan. Otaligi 8 ta, onalik tuguni bir xonali, yuqoriga joylashgan. Mevasi – uch qirrali, qora yong`oqcha.

Tashqi ko`rinishi. Tayyor mahsulot o`simlikning er ustki qismidan iborat bo`lib, achchiqroq mazaga ega.

Mikroskopik tuzilishi. Ishqor eritmasi bilan yoritilgan bargni tashqi tuzilishini mikroskop ostida ko`riladi. Bargning epidermis hujayralari devori to`g`ri burchakli yoki qisman egri-bugri (past tomondagilari). Tomir ustidagi kutikula qavati qat-qat. Barg chetidagi ba`zi 1–3 hujayralar kalta tuklarga o`xshash so`rg`ich sifat joylashgan. Mezofilda yirik druzlar bo`ladi. Tomir atrofida mexanik tolalar bo`ladi.

Kimyoviy tarkibi. Mahsulot tarkibida flavonol glikozidi avikulyarin, oshlovchi moddalar (3-4%), vitamin C-9,12% gacha, karotin 8 mg% gacha va 1% silikat kislotalari aniqlangan.

Ishlatilishi. Mahsulotning dorivor preparatlari damlama va spirtida tayyorlangan ekstrakt akusherlik- ginekologiya amaliyotida qon ketishini to`xtatuvchi, siydik haydovchi dori sifatida, buyrak va tosh kasaliklarda ishlatiladi.

2. Oddiy bodrezak, (kalina, chingiz). Kalina obiknovennaya (Viburnum opulus L.).

Bodrezak bo'yi 1,5-3 metr ga yetadigan bo'ta. U o'rmon va o'rmon- cho'l hududlarida, ariq, ko'l va botqoqlik yoqalarida, o'rmon chetlarida o'sadi. Manzarali daraxt sifatida ko'chalarda, bog'larda va oromgohlarda o'stiriladi.

Tibbiyotda bodrezakning po'stlog'i va mevasi ishlatiladi. Ular tarkibida viburnin glikozidi, K va S vitaminlari, oshlovchi va boshqa moddalar bor.

Xalq tabobatida bodrezak po'stlog'i, guli va mevasidan tayyorlangan qaynatma va damlamadan keng foydalaniladi. Bodrezak po'stlog'idan tayyorlangan qaynatma qon ketganda qon oqishini to'xtatuvchi, ayniqsa bachadondan qon ketishini to'xtatuvchi, qon tomirini toraytiruvchi dori vositasi sifatida ishlatiladi. Mevasidan tayyorlangan qaynatma yurak faoliyati ishini yaxshilaydi (yurak mushagi qisqarishini kuchaytiradi). Shuningdek o't va siydik haydovchi, shamollashda yo'tal qoldiruvchi dorivor vosita sifatida qo'llaniladi. Bodrezak gulidan tayyorlangan damlama bilan angina kasalligida tomoq chayiladi.

Tibbiyotda bodrezak po'stlog'idan tayyorlangan suyuq ekstrakt bachadondan qon ketishini va hayz ko'rganda paydo bo'ladigan og'riqni qoldirish uchun ishlatiladi. Bodrezak mevasi vitaminli choylar-yig'malar tarkibiga kiradi.

3. Gangituvchi bozulbang. *Lagoxilus opyanyayumiy* (*Lagochilus inebrians* Bge.).

Bozulbang bo'yi 60 sm yetadigan ko'p yillik o't o'simlik yoki yarim bo'ta. Bozulbang asosan Qozog'iston va Tojikistonning shag'alli tog' yon bag'irlarida, yarim adir cho'llarida o'sadi.

Tibbiyotda bozulbangning bargi va guli ishlatiladi. Uning tarkibida lagoxilin va uning birikmalari, flavonoidlar, iridoid, S, K vitamini va boshqa moddalar bor.

Xalq tabobatida bozulbangdan tayyorlangan damlama qon to'xtatuvchi, tinchlantiruvchi dori sifatida hamda allergik va gipertoniya (qon bosimining ko'tarilishi) kasalliklarini davolashda qo'llaniladi.

Tibbiyotda bozulbangdan tayyorlangan damlama, nastoyka, quruq ekstrakti tabletka bachadondan, o'pkadan va burundan hamda bavoasil kasalligida qon oqishini to'xtatuvchi dori sifatida qo'llaniladi. Bu preparatlar yana gemofiliya, Verlgof kasalliklarini davolash uchun ham ishlatiladi

4. Oddiy bo'yadoron. *Tisyachelistnik obiknovenniy* (*Achillea millefolium* L.).

Bo'yadoron bo'yi 80 sm yetadigan ko'p yillik o't o'simlik. O'simlik tog' yon bag'irlarida, o'rmon chetlari, quruq o'tloqlarda, qir, yo'l yoqalari va bog'larda o'sadi. Bo'yadorondan tayyorlangan mahsulotlarning dorivor preparatlari me'daichak (me'da yarasi va gastrit hamda shilliq qavatining yallig'lanishi) kasalliklarini

davolash, ishtaha ochish va qon to'xtatuvchi dori sifatida (ichakdan, bachadondan vagemmoroidal qon oqishi) hamda burun, milk va yaralar qonaganda uni to'xtatish uchun ishlatiladi. Ibn Sino bo'yadoron yer ustki qismidan tayyorlangan qaynatmani shamollaganda, bosh og'rig'ida, bachadon yarasida, buyrak tosh va boshqa kasalliklarda tavsiya qilgan. Xalq tabobatida o'simlikning yer ustki qismidan tayyorlangan damlama yoki qaynatma turli qon oqishlarda (qon tupurish, qon aralash ich ketish, bavoasil kasalliklarida) qon to'xtatuvchi hamda ishtaha ochuvchi dori sifatida ishlatiladi. Bu dorilardan yana bosh og'rig'ini qoldiruvchi, siydik haydovchi vosita sifatida hamda o'pka sili va meda- ichak

kasalliklarini davolashda foydalaniladi. Bo'ymodaron gulining kukuni asalga qorib yeyilsa, gijjalar tushadi. Tibbiyotda bo'ymodaron o'simligining yer ustki qismidan tayyorlangan damlama va suyuq ekstrakt me'da-ichak kasalliklarini davolashda hamda ishtaha ochuvchi, qon oqishini to'xtatuvchi dori sifatida ishlatiladi.

Bo'ymodaron o'simligini o'stirish texnologiyasi ham juda oddiy uni mamlakatimizning barcha sug'oriladigan tuproqlarida (sho'r yerlardan tashqari) ekib o'stirish mumkin. Ayniqsa sug'oriladigan tipik bo'z tuproqlarda ekilsa yaxshi o'sadi va rivojlanadi. Undan mo'l hosil yig'ib olish mumkin bo'ladi.

Ko'p yillik ilmiy kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, yovvoyi holda o'sadigan bo'ymodaron o'simligiga nisbatan, ekib o'stiriladiganlari tarkibida biologik faol moddalar ko'proq to'planadi va xomashyosini vaqtida yig'ib olinadi. Undan tashqariularning ayrim noyob, kamayib ketayotgan turlarini ko'paytirish imkoniyati paydo bo'ladi. Bo'ymodaron ekiladigan yerlarni kuzda organik va mineral o'g'itlar bilan oziqlantirib, 25-27 sm chuqurlikda traktor bilan haydab qo'yiladi. Bo'modaron ko'p yillik o'simlik bo'lgani uchun uni kech kuzda va erta bahorda ham ekish mumkin. O'simlikni urug'idan va vegetativ yo'l bilan ham ko'paytiriladi. Ekish davrida engsaralangan urug'lardan foydalaniladi.

Tibbiyotda bo'ymodaronning yer ustki qismidan foydalaniladi. Uning tarkibida K, S, vitaminlari karotin, efir moyi, achchiq va boshqa moddalar bor. Efir moyi xamazulen va boshqa terpenoidlardan tashkil topgan.

Ibn Sino bo'ymodaron yer ustki qismidan tayyorlangan qaynatmani shamollaganda, bosh og'rig'ida, bachadon yarasida, buyrak tosh va boshqa kasalliklarda tavsiya qilgan.

Xalq tabobatida o'simlikning yer ustki qismidan tayyorlangan damlama yoki qaynatma turli qon oqishlarda (qon tupurish, qon aralash ich ketish, bavo sil kasalliklarida) qon to'xtatuvchi hamda ishtaha ochuvchi dori sifatida ishlatiladi. Bu dorilardan yana bosh og'rig'ini qoldiruvchi, siydik haydovchi vosita sifatida hamda o'pka sili va me'da-ichak kasalliklarini davolashda foydalaniladi. Bo'ymodaron gulining kukuni asalga qorib yeyilsa, gijjalar tushadi.

Tibbiyotda bo'ymodaron o'simligining yer ustki qismidan tayyorlangan damlama va suyuq ekstrakt me'da-ichak kasalliklarini davolashda hamda ishtaha ochuvchi, qon oqishini to'xtatuvchi dori sifatida ishlatiladi.

O'simlikning yer ustki qismi qon ketishi to'xtatuvchi, ishtaha ochuvchi va me'da

5. Ikki uyali gazanda. Chayono't. Krapiva dvudomnaya (Urtica dioica L.).

Gazanda bo'yi 150 sm gacha yetadigan achituvchi tuklar bilan qoplangan ko'p yillik o't o'simlik.

O'simlik asosan nam yerlarda - suv bo'ylarida, bo'tazorlarda, axoli yashaydigan joylarda keng tarqalgan. Asosan Rossiyaning yuvropa qismida, Uzoq Sharqda va Markaziy Osiyoda uchraydi.

Tibbiyotda gazanda bargidan foydalaniladi. Tarkibida K, S, V2 vitaminlari, karotin, ko'p miqdorda xlorofil va boshqa moddalar bor.

Abu Ali ibn Sino chayono't o'simligi mevasini nafas qisish kasalligini davolash uchun, bargini esa qon to'xtatuvchi va surgu dori sifatida ishlatgan.

Xalq tabobatida o'simlik bargidan tayyorlangan damlama, qaynatma yoki barg kukuni ko'krak og'rig'i, bod, isitma, bezgak, nafas qisishi, burun va og'izdan qon oqishi va bivosil kasalliklarini davolashda hamda balg'am ko'chiruvchi, siydik haydovchi dori sifatida qo'llaniladi.

Gazanda bargi tarkibidagi biologik faol moddalar yig'indisining farmakologik ta'siri asosan uning tarkibidagi vitaminlarga va temir tuzlariga bog'liq. Ular qon ivishini tezlashtiradi (K va S vitamlari) va eritrotsitlar ishlab chiqarilishi oshiradi. Bundan tashqari, bachadon qisqarishini jonlantiradi, o't haydaydi va yara bitishini tezlashtiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. w.w.w.botanika.ru
- 2.Salohiddinov S. O'simliklar sistematikasi
- 3.Xoldarov X. Xojimatov K.X O'zbekiston O'simliklari